

УДК 371.2: 001: 004.912

**К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ
РЕГИСТРАЦИИ В ОФЭРНИО**

**TO THE QUESTION OF THE STATUS OF PUBLICATION FOLLOWING
THE RESULTS OF REGISTRATION IN THE UNITED FOUNDATION
FOR ELECTRONIC RESOURCES “SCIENCE AND EDUCATION”**

©Галкина А. И.,

ORCID: 0000-0002-2932-5533

Российская академия образования,
Москва, Россия, galkina3@yandex.ru

©Galkina A.,

ORCID: 0000-0002-2932-5533

Russian Academy of education,
Moscow, Russia, galkina3@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается вопрос о статусе публикации информации по результатам отраслевой регистрации произведений науки в форме электронных образовательных ресурсов в целях превентивной защиты педагогических идей, технологий и решений, реализованных в электронных образовательных ресурсах.

Abstract. The article considers the status of publication of information on the results of industry registration of scientific works in the form of electronic educational resources in order to preventative protection of pedagogical ideas, technologies and solutions implemented in electronic educational resources.

Ключевые слова: авторское право, педагогические идеи, технологии и решения, превентивная защита, произведение науки, публикация, образовательные организации, регистрация, электронные образовательные ресурсы.

Keywords: copyright, pedagogical ideas, technologies and solutions, preventive protection, a work of science, publication, educational organization, registration, e-learning resources.

*Исторический экскурс в проблему публикации
по результатам отраслевой регистрации произведений науки*

С 1991 года по 2008 год публикация информации о зарегистрированных произведениях науки в изданиях Отраслевого фонда алгоритмов и программ (теперь -Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование») рассматривалась Высшей Аттестационной Комиссией как научная публикация и учитывалась при выдвижении на ученую степень и присвоении ученого звания. Однако, с 2009 года ВАК уточнил определение научной публикации, рассматривая ее только как научную статью с ужесточением требований к ее форме, содержанию, ее оригинальности и корректности цитирования [1].

До апреля 2017 года публикации выдержек и полнотекстовых документов, описывающих ЭОР, в изданиях фонда, индексировались в Российской системе научного цитирования (РИНЦ) при размещении изданий в Научной Электронной Библиотеке.

В апреле 2017 года Научная Электронная Библиотека ужесточила требования к индексированым в РИНЦ научным изданиям и научным публикациям, в части формы и содержания. С этого времени издания фонда, публикующие рекламно-технические описания,

которые представляют собой *электронные технические документы*, будучи включенными в Научную электронную библиотеку, были исключены из ядра НЭБ и перестали индексироваться в РИНЦ.

Низведение публикации рекламного-технического описания зарегистрированного электронного образовательного ресурса, не отвечающего требованиям новизны, привело к потере огромного пласта научных изысканий в части педагогических идей, технологий и решений, реализованных в произведениях науки, что не соответствует государственной доктрине «Человеческий капитал», провозглашенной 21-го июля 2017 года, согласно которой человек; человек творческий; человек, генерирующий идеи; человек, эффективный в плане результатов интеллектуальной деятельности был определен как наивысшее богатство страны.

Потерян не только пласт научных изысканий, но сведен к нулю научный труд, заключенный в 76% произведений науки от общего числа результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются электронные образовательные ресурсы — научный труд, который лишь косвенно учитывается в показателях научно-педагогической деятельности, при выдвижении на ученую степень и присуждении ученого звания.

Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» — проект, который на протяжении многих лет напрямую или опосредованно взаимодействует с «человеческим капиталом» — авторами и авторскими коллективами — разработчиками произведений науки в форме электронных образовательных ресурсов.

Отраслевая регистрация произведений науки осуществляется на основании документов, описывающих электронные образовательные ресурсы, конкретно: рекламного-технического описания (далее — РТО) и реферата из статистической формы учета ЭОР — информационной карты.

РТО и информационная карта (далее — ИК) по сути являются *авторскими, первичными документами* (наравне со статьей, авторефератом и т.д.) которые, описывая регистрируемый электронный образовательный ресурс, содержат педагогические идеи, технологии и решения авторов.

Существующие три вида деятельности человека: в сфере науки, литературы и искусства определяют вид результата интеллектуальной деятельности.

Отталкиваясь от обратного, утверждаем, что рекламное-техническое описание электронного образовательного ресурса не является ни результатом деятельности в сфере литературы, ни результатом деятельности в сфере искусства. Следовательно, рекламное-техническое описание электронного образовательного ресурса является произведением науки. Форма этих документов — цифровая, поэтому эти документы являются произведениями науки в форме информационных ресурсов, наряду с монографиями, статьями, научными сборниками и отчетами и т.д.

Но, в отличие от *научной публикации*, которой является опубликование монографий, статей, научных сборников и отчетов и т.д., опубликование рекламных-технических описаний ЭОР и рефератов в ИК является *простой публикацией* - преданием гласности, раскрытием информации об электронном образовательном ресурсе, передовых педагогических идеях, технологиях и решениях, реализованных в нем.

Рисунок.1 Разновидности результатов интеллектуальной деятельности.

Публикация такой информации требует её верификации, поэтому источники информации – сопровождающие ЭОР документы проходят процедуру регистрации. Верификация рекламно-технических описаний ЭОР и рефератов в ИК заключается в подтверждении их истинности, авторства, оригинальности (Рисунок 2).

Рисунок 2 Процесс оценки, проверки и верификации комплекта электронных документов, описывающих электронный образовательный ресурс

Содержание документов, описывающих и сопровождающих ЭОР, которое является ключевым для произведений науки, не подпадает под охрану авторским правом.

Для произведения науки под охрану авторским правом подпадает лишь его форма, которая для произведения науки является вторичной.

Т.е. содержание рекламно-технического описания электронного образовательного ресурса, описывающее новаторские педагогические идеи, технологии и решения не является объектом авторского права.

До тех пор пока идея имеет вид расплывчатых словесных набросков не конкретизированной формы, защитить ее от плагиата невозможно, но в данном случае реализация уже состоялась и воплощена в электронном образовательном ресурсе, отвечающем требованиям новизны, т.е. воплощающем оригинальные педагогические идеи, технологии, решения.

Статьи по защите интеллектуальных прав в Гражданском Кодексе выделены в Четвертую часть ГК РФ и нацелены на защиту только конкретных, имеющих визуальную форму результатов интеллектуальной деятельности, соответствующих следующим определениям:

- литературного или музыкального произведения,
- проекта,
- компьютерной программы или базы данных,
- фонограммы и сообщений в эфире,
- изобретения,
- полезной модели,
- промышленного образца,
- селекционного достижения,
- секретов производства (ноу-хау),
- коммерческого обозначения,

- топологии интегральных микросхем,
- фирменного наименования и товарного знака,
- знака обслуживания,
- наименования места происхождения товара.

Все вышеперечисленные категории относятся к определению *интеллектуальной собственности*, защита которой основана на официальной регистрации экземпляра произведения или образца товара с удостоверением авторства.

Соответственно для того, чтобы «зарегистрировать» какую-то идею, ей необходимо придать форму одного из вышеперечисленных объектов, который должен быть представлен в окончательном варианте, не требующем правок, то есть, быть абсолютно законченным и завершенным. Только в этом случае возникают интеллектуальные права на проект, произведение, изображение и прочие объекты интеллектуальной собственности из вышеприведенного перечня (<https://goo.gl/FJkUbQ>).

Но электронные образовательные ресурсы, которые сегодня составляют 76% от общего объема результатов интеллектуальной деятельности, к вышеперечисленным категориям не относятся.

Кроме этого, будучи отражением, стремительно развивающейся сферы образования, и воплощением передовых педагогических идей, технологий и решений, электронные образовательные ресурсы подвержены рискам плагиата, заимствования, копирования, дублирования, нарушений авторских прав, что особенно ярко проявится в условиях декларирования создания открытого центра ЭОР для дистанционного образования.

Никто еще не подсчитал, какие финансовые потери несет государство от потери незарегистрированных идей россиян, воплощенных в реальные объекты в других странах, лицензии на которые страна вынуждена покупать в условиях отягощения санкциями.

Самый яркий пример начала 2000-х годов — история с графеном. Когда один из трех россиян высказывает идею графена. Двое других, уехав в США, развивают эту идею и за реализацию проекта по графену получают в 2004 году Нобелевскую премию, оставляя неупомянутым и непризнанным автора самой идеи. И это один из многочисленных примеров плагиата идей россиян из истории развития научно-технического прогресса страны.

Сегодня, в условиях коммерциализации образовательных организаций, и всей страны, в целом, за счет прибавочной стоимости интеллектуальной собственности, этот вопрос приобретает особую значимость [2].

Пробел в законодательстве по защите авторских прав на педагогические идеи, технологии и решения, реализованные в электронных образовательных ресурсах, закрывает процедура отраслевой регистрации ЭОР с удостоверением авторства на них. Завершается процедура отраслевой регистрации ЭОР опубликованием рекламно-технических описаний и рефератов Информационных Карт на электронные образовательные ресурсы, в целях придания гласности и закрепления приоритета, высказанных и реализованных педагогических идей, технологий и решений, а также, в целях их превентивной защиты [3].

Сфера образования — сегодня прорывная отрасль, формирующая наше «завтра».

Опубликование результатов отраслевой регистрации ЭОР в целях удостоверения авторства на педагогические идеи, технологии и решения, реализованные в ЭОР, осуществляется многократно и разнообразно:

1. *оперативно:*

- на портале, по итогам месяца регистрации электронного образовательного ресурса, в форме открытой и общедоступной базы данных ЭОР;

- в форме сетевого издания (бюллетеня) «Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование»» с последующим размещением бюллетеня в Научной Электронной библиотеке;

2. *полноформатно:*

- на портале, в форме открытой и общедоступной электронной библиотеки рекламнотехнических описаний;

- в форме сетевого издания (журнала) «Навигатор в мире науки и образования» с последующим размещением журнала в Научной Электронной библиотеке;

- в форме сетевого издания (журнала) «Navigator in the world of science and education» на английском языке с последующим размещением журнала в Научной Электронной библиотеке;

3. *общедоступно:*

- на сайте doi.org с присвоением doi зарегистрированным электронным образовательным ресурсам;

- в форме общедоступных электронных изданий, например: «Научные школы ФГБНУ ИУО РАО», «Российские инициативные разработки (Инициатива. Предприимчивость. Смекалка.)» [4].

Решение проблем оперативного, полноформатного, общедоступного оповещения научно-педагогического сообщества о российских передовых педагогических идеях, технологиях и решениях, реализованных в ЭОР, требует решения целого комплекса задач:

- по сбору, обработке, агрегированию слабоструктурированной информации об ЭОР;
- автоматизации классификации и рубрикации информации об ЭОР;
- автоматизации формирования контента изданий через систему семантического поиска и отбора информации;
- автоматизации редакционно-издательской обработки и публикации изданий.

Одной из ключевых проблем опубликования документов, описывающих ЭОР, является проблема классификации и рубрикации слабоструктурированной информации об электронных образовательных ресурсах.

Классификация и рубрификация слабоструктурированной информации об электронных образовательных ресурсах необходима для навигации и экспертизы научно-педагогическим сообществом новинок в области произведений науки в форме ЭОР.

Рубрификация и классификация информации об электронных образовательных ресурсах осуществляется в соответствии с классификацией электронных образовательных ресурсов, инфологическая модель классификации которых представлена на Рисунке 3. Однако, эта модель требует развития и модернизации в соответствии с модернизацией информатизации образования.

Грядущий переход на квантовые компьютеры и Квантинет не изменит концептуальных, методологических и инструментальных решений по формированию информационного научно-образовательного пространства «Произведения науки».

Таким образом, решается задача формирования целостного информационного научно-образовательного пространства страны в части произведений науки в форме электронных образовательных ресурсов, что соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации №376 от 31 марта 2017 года, который интегрировал в структуру государственной программы «Развитие образования» проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», обеспечивающий условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства.

Рисунок 3. Инфологическая модель классификации электронных образовательных ресурсов

Список литературы:

1. Галкина А. И. Вопросы превентивной защиты авторского права на электронные образовательные ресурсы // Бюллетень науки и практики. 2017. №11 (24). С. 480-491. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/galkina-ai> (дата обращения 15.11.2017). DOI:10.5281/zenodo.1049164
2. Галкина А. И., Бобкова Е. Ю. Актуальные проблемы правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в ОУ РФ в рамках развития инновационной составляющей образовательного процесса // Методологические основы и экономическое стимулирование инновационной деятельности промышленного предприятия. USA, Missouri, Saint-Louis: Publishing House Science and Innovation Center, 2016. С. 133-149
3. Неустроев С. С., Предыбайло В. А., Галкина А. И., Бобкова Е. Ю., Бурнашева Е. А., Гришан И. А. Методологические подходы к отраслевой регистрации произведений науки как инструменту управления системой образования // Международный журнал экспериментального образования. 2017. №3-2, С. 222-223
4. Галкина А. И., Бобкова, Е. Ю., Правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности в образовательных учреждениях России в начале XXI века // Научное обозрение. Реферативный журнал. 2016. №5. С. 109

References:

1. Galkina, A. (2017). Issues of preventive protection of copyright for electronic educational resources. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 480-491 doi:10.5281/zenodo.1049164
2. Galkina, A. I., & Bobkova, E. Yu. (2016). Actual problems of legal regulation of intellectual property objects created in the DU of the Russian Federation within the framework of development of the innovative component of the educational process. Methodological foundations and economic stimulation of innovative activity of an industrial enterprise. *USA, Missouri, Saint-Louis: Publishing House Science and Innovation Center*, 133-149
3. Neustroev, S. S., Predybailo, V. A., Galkina, A. I., Bobkova, E. Yu., Burnasheva, E. A., & Grishan, I. A. (2017). Methodological approaches to the sectoral registration of scientific works as a tool for managing the education system. *International Journal of Experimental Education*, (3-2), 222-223
4. Galkina, A. & Bobkova, E. Yu., (2016). Legal regulation of the results of intellectual activity in educational institutions in Russia at the beginning of the XXI century. Scientific review. *Abstract journal*, (5). 109

*Работа поступила
в редакцию 11.02.2018 г.*

*Принята к публикации
15.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Галкина А. И. К вопросу о статусе публикации по итогам регистрации в ОФЭРНиО // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 325-332. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ai-galkina> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Galkina, A. (2018). To the question of the status of publication following the results of registration in the United Foundation for Electronic Resources “Science and Education”. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 325-332